

BADIIY ASARLAR TARKIBIDAGI MONOLOGIK DISKURSNING INTENSIAL VA PRAGMATIK XUSUSIYATLARI

Gulyamova Shahzoda Baxtiyor qizi,

Alisher Navoiy nomidagi o`zbek tili

va adabiyoti universiteti "Ingliz tili" kafedrasida o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Quyidagi maqola badiiy asarlar tarkibidan o`rin olgan monologik diskursning intensial xususiyatlari va nutqning pragmatik xoslanishi haqida bayon qiladi.*

***Kalit so`zlar:** Kommunikativ aloqa, kommunikativ maqsad, monolog, nutqiy bog`lanish, ekspressivlik, pragmatik mazmun*

***Annotation:** The following article describes the intensive features of monologic discourse and the pragmatics of speech in the composition of literary texts.*

***Keywords:** Communicative communication, communicative purpose, monologue, speech communication, expressiveness, pragmatic content.*

***Аннотация:** В статье описаны интенсивные черты монологического дискурса и прагматический характер речи в композиции художественных произведений.*

***Ключевые слова:** Коммуникативное общение, коммуникативная цель, монолог, речевое общение, выразительность, прагматическое содержание.*

Til barcha insonlar uchun aqliy hayot va muloqot vositasidir. Muloqot axborot almashinish, axborot olish va uzatish singari jarayonlarni ifodalaydi. Muloqotdan ko`zlangan maqsad ham kommunikativ aloqani ifodalaydi. Muloqotning voqe`lanish imkoniyati diologik diskursda keng namoyon bo`ladi. Bunda kommunikantlarning muoqotida nutqiy vaziyat va kommunikativ maqsadni baholash, pragmatik mazmunini aniqlash imkoniyati birmuncha yuqori bo`ladi. Monologik diskurs aslan olganda yakka shaxsning ichki o`ylari, fikr liniyasi

mahsuli. Monolog har qanday shaxsda voqe'lik sifatida mavjud va uni pragmatik baholash mumkin emas. Asarlarda ifodalangan monologik diskurs orqali muallif, qahramon fikr-o'ylarining pragmatik yo'nalishini aniqlash mumkin.

Ingliz olimlaridan Richards and Berns [2012] o'z tadqiqotlarida diskursda o'zaro nutqiy bog'liqlikni ifodalash asosiy jarayon ekanligini ta'kidlashadi. Bunday bog'lanish nafaqat fonemalarni ishlatish, balki ularni bog'lay olishni ham talab qiladi. Fonema, leksema, morfema va grafemalarning to'g'ri tanlanishi diskursning to'liq shakllanishiga yordam beradi. Nutqiy bog'lanish masalasida assimilatsiya, ellipsis, fraza, takt, sintagmalarning to'g'ri tanlanishi va bog'lanishi ham nazarda tutiladi. Ingliz tilida nutqiy bog'lanishlarni aniqlash, ularni to'g'ri qo'llay bilish shu tilda so'zlashuvchilar uchun murakkab emas. Biroq o'zga tilli kishilar uchun bu ancha murakkablik tug'diradi. Monologik diskursda qahramonning fikr oqimiga muvofiq holda nutqiy bog'lanishlarni ifodalash masalasi ham ancha muakkab. Ingliz tilini o'rganish va o'qitish bo'yicha o'z fikr mulohazalarini ifodalash ekan, Harmer o'zga tillardagi matnni tushunish imkoni bo'lgan taqdirda ham, haqiqiy til egalari bo'lmaganlar uning kontekstual ma'nolarini aniqlay olmaydilar. Demakki, diskursning pragmatik yo'nalishini ham to'g'ri baholay olmasligini ta'kidlaydi.¹ Tilshunos olimlardan Luomaning qayd etishicha, nutqning har qanday ko'rinishida (monolog, dialog, polilog; og'zaki yozma) ohangning o'zgarishi, stress, ritm, intonatsiya singari ekspressiv vositalardan foydalaniladi.² Shu o'rinda bunday ekspressiv vositalar qay tariqa monologik diskursda o'z aksini topadi degan masala ham yuzaga keladi. Bunday ekspressiv qurilmalarning o'zbek va ingliz tillarida ifodalanishi, xarakterli xususiyatlarini tahlil etish jarayonida fonetik vositalarga alohida e'tibor qaratiladi. Monologik diskursda qahramonning ruhiy holatini ifoda etuvchi ekspressivlikni yuzaga keltiruvchi vositalar sirasida quyidagilarni sanash mumkin:

- Undov so'zlarning qo'llanilishi(oh, evoh, voy-dod, obbo, uhh, eh va);

¹ Harmer, J. (2001). The practice of English language teaching. 3rded. England: Longman.

² Luoma, S. (2004). Assessing speaking. 1sted. Cambridge University Press.

➤ Undalmalarning obyektiv tarzda qo‘llanilishi (Ey xudoyim, Ayo falak, O qismat);

➤ Tinish belgilar orqali turli emotsional holatlarni ifodalash (ko‘p nuqta, undov, so‘roq va undov);

➤ So‘roq gaplarning qo‘llanilishi;

Masalan Asqad Muxtorning “Opa-singillar” romanida Naimiyning ruhiy holati yuqorida ta’kidlangan vositalar orqali ifoda etiladi:

«Ikkalasini ham shartta otib, chiqib ket» dedi shayton. Lekin Naimiy qo‘rqoqlik qildi. Keyin qayoqqa boradi? Nima qiladi? Uchinchi o‘qni o‘z chakkasiga qo‘yadimi? Yo‘q, bundan ko‘ra... Umid qilish kerak. Kimdan? Shulardanmi? Ha, boshqa umid qiladigan odam yo‘q. Bularning aytganini puxta qilinsa qutilish mumkin. Hatto, ehtimol... Lekin bolsheviklardan endi qutilib bo‘lmaydi — o‘tmish juda qora, juda chirkin... o‘tmishgina emas, kechagi, bugungi kunning o‘zi ham dahshatli jinoyat bilan qopqorayib turipti. Mayli, har qancha xatarli bo‘lsa ham, yo‘l bor, yo‘l aniq, nima ish qilish kerakligi malum, tayanadigan kuch bor. Ehtimol, o‘zi shunday bo‘lishi kerakdir: ezgu xayollarni miyada olib yurish bilan ish bitmaydi, buning uchun xatarli yo‘l bosib o‘tish kerak. Yo‘l esa — mana shu. Ha, shu!

Ushbu misolda qahramonning holati punktuatsion belgilar, o‘z-o‘ziga xitob ko‘rinishidagi so‘roq gaplar vositasida emotsional qirralari namoyon bo‘ladi. Masalaning tahlil talab jihati shundaki, har ikkala tilda turli ruhiy holatlarda monologik diskursning namoyon bo‘lish shakllarini asoslash lozim. Masalan, asabiylik, charchoq, xursandchilik, azoblanish singari holatlarda monologik diskursning namoyon bo‘lishi alohida xarakterlanadimi, agar xarakterlanadigan bo‘lsa qanday vositalar orqali bir-biridan farq qiladi degan savollarga oydinlik kiritish lozim bo‘ladi. Biz yuqorida sanagan emotsional qirralarni ifoda etuvchi vositalar umumiy mohiyat kasb etadi. Har bir ruhiy holat uchun qanday belgilar xarakterli ekanligini, shuningdek, o‘zbek va ingliz tilida ushbu vositalarning farqli jihatlarni yoritish va asoslash monologik diskursni o‘rganishdagi asosiy muammolar qatoridan joy oladi.

E.Uorvik Slinning so'zlariga ko'ra, u "lirik she'riyatdan" hissiy ekspressivlikni va taqliddan mimik tafsilotlar, retrospektiv tuzilishni oladi. Bundan tashqari, Korneliya Pirsall ta'kidlaganidek, "Tennisonning yuksalishi" kitobida dramada monologning ifodalanishi xususida fikr bildirib, siyosiy ritorikaning nutq elementlaridan "andoza" olinishini ta'kidlaydi.³

Masalan, Shekspirning "Makbet" tragediyasida quyidagi monolog mavjud:

Is this a dagger which I see before me,

The handle toward my hand? Come, let me clutch thee.

I have thee not, and yet I see thee still. Art thou not, fatal vision, sensible

To feeling as to sight? Or art thou but

A dagger of the mind, a false creation,

Proceeding from the heat-oppressed brain? **[Makbet 2-parda 1-sahna]**

Makbetning ichki nutqi xanjarga qaratiladi. U o'zining ruhiy holatini xanjarga murojaat orqali ifodalaydi. Keyingi sahnada, haqiqiy muloqot hamkori – Lady Macbeth – kiradi biroq Makbetga ayni daqiqada real suhbatdoshga hojat yo'q edi., chunki xayoliy mavjudligi Makbet uchun muhimroq. Bu holatda Makbet ruhiyatida ojizona ruh o'zi bilan reaksiyaga kirishadi.

Methought I heard a voice cry "Sleep no more!

Macbeth does murder sleep" – the innocent sleep

Sleep that knits up the ravell'd sleeve of care.

Keyingi bandlarda sodir bo'lgan qotillikdan vijdon azobi qiynab, ruhiy bir tushkunlikka tushish holati kuzatiladi. Makbet o'z his-tuyg'ulari bilan kurashib, oxir-oqibatda uning ichki monoglari aybdorlik gallyutsinatsiyalar, uyqusizlik, vijdon azobi va qo'rquvlarga olib keladi. Makbetning monoglarida uning telbalik belgilari o'z aksini topadi. Hamletda esa bu belgi sekin-sekinlik bilan sodir bo'ladi. Sharpaning haqiqatda mavjud yoki mavjud emasligi, Hamletning tasavvuroti maxsuli ekanligi uning monoglari orqali ifoda etiladi. Shekspir o'z qahramonlarini yaratar ekan, dialoglardan ko'ra ko'proq monoglarga e'tibor qaratadi. Monolog qahramonning asl qiyofasi, botinida asli kim ekanligini

³ Fundația Culturală Camil Petrescu" & Revista "Teatrul azi" (supliment), București.

ko'rsatib berishga xizmat qiladi. Monolog orqali shaxs o'z "men"ini namoyon etadi. Ichki ruhiy qiynoq, vijdon azobi, xavotir, tushkunlik, shubha, hasad kabilar monologlar orqali namoyon bo'ladi. Bu esa badiiy asarlarda birinchidan qahramon xarakterini yaratishga xizmat qilsa, ikkinchidan, asar sujeti va qahramonning asarda harakat liniyasini belgilab beradi. Shu sababdan monolog diskurs tahlil qilinishi lozim bo'lgan masalalardan biri. Individual shaxs monologi bu faqat o'sha shaxsning o'zigagina ayon bo'lib, u o'z botinida qarama-qarshi tuyg'ular bilan kurashadi. Botinda borayotgan kurash ommaga nomayon bo'ladi. Monologik diskursni tahlil qilishda badiiy asar matnlari, kinofilmalarda aktyorlar monologi, she'riy asarlar asosiy obyekt bo'lib xizmat qiladi. Biroq har bir shaxs individual xarakter xususiyatlariga ega. Shaxslar nutqini turli elementlarga ko'ra guruhlantirish mumkin. Xususan, yoshiga, jinsiga, hududiy va ijtimoiy xosligiga ko'ra, temperamentiga ko'ra, milliy xosligiga ko'ra va h.k. Demak, nutqning xoslanish va voqe'lanish omillari turlicha ekan, monologik diskursning yuzaga kelishi ham turfa mohiyat kasb etadi. Biroq har bir shaxsning botiniy olamini "o'qish" imkonsiz.

Shu sababdan tahlida badiiy ijod mahsuli bo'lgan asarlardan foydalaniladi. Masalaning ushbu jihati ham monologik diskursni o'rganishdagi muammolar sirasiga kiradi. Badiiy asar matnlari orqali monologik diskursni o'rganish orqali unga qanday omillar ta'sir etgan, sotsio-pragmatik xususiyatlari nimadan iboratligi oydinlashadi.

Monologik diskursning turli vaziyatlarda namoyon bo'lishi, fonetik, leksik, grammatik jihatdan xoslanishi masalasini o'rganish va tahlil qilish kelgusida diskursning til nuqtayi nazaridan o'ziga xosligini aniqlash, bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilishdagi muammolarni bartaraf etishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Harmer, J. 2001. The practice of English language teaching. England: Longman.
2. Luoma, S. 2004. Assessing speaking. 1sted. Cambridge University Press.
3. Fundatia Culturala Camil Petrescu" & Revista "Teatrul azi" (supliment), Bucuresti. 2020

4. Muxtor A. Opa singillar. Toshkent,1955. www.ziyouz.com kutubxonasi
5. Safarov Sh. Nutq lingvistikasining tekshiruv ob'ekti nimadan iborat?
//Nutq lingvistikasi. Xalqaro ilmiy–nazariy konferensiya materiallari. –Samarkand,
2006
6. Raupova L. Dialogik nutqning diskursiv talqini (polipredikativ birliklar
misolida). Monografiya. – T.: Fan , 2010